

Surə Seyid
Naxçıvan Dövlət Universiteti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
sevidsura@yahoo.com, Azərbaycan
<https://orcid.org/0000-0002-5628-0959>

İTERNET-MEDIA RESURLARININ MONİTORİNQI

Açar sözlər: İnternet-media, media monitorinqi, monitorinq xidmətləri, sosial media

Giriş. Qloballaşan dünyada İnternet-medianın yeri və rolu artmaqdadır. Media resurslarında yaranmış məlumat bolluğu onu qəbul etmək, çeşidləmək, qiymətləndirmək və düzgün nəticə çıxarmağı tələb edir. Veb texnologiyalarının inkişafı elektron medianın, məqalələrin reytingini, oxucu auditoriyasının sosial tərkibini daha dəqiq və obyektiv şəkildə müəyyənləşdirməyə imkan verir [1]. Bu da mətbuat vasitələrinin fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təşkili üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Belə bir sistemin tətbiqi ilə kütləvi informasiya vasitələrinin (KİV) fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi onların keyfiyyət göstəricilərinin idarə olunmasına imkan yaradır.

KİV ən əhəmiyyətli informasiya mənbələrindən biridir və bir çox təşkilatların rəsmi şəxslərinin, ticarət strukturlarının ekspertlərinin və s. analizinin predmetidir. Qəzet, radio, televiziya və İnternet-media resurslarının monitorinqi və qiymətləndirilməsi jurnalistə onun peşəkar fəaliyyətində mühüm istiqamət verir. Bu gün dövlət, ictimai və biznes strukturlarının böyük əksəriyyəti üçün ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsinin effektivliyi və KİV-də özünün pozitiv imicinin formalaşdırılması onların davamlı fəaliyyətinin ayrılmaz şərtidir [2].

Monitorinq - məlumat mənbələrinin müəyyən edilməsi və onlar üzərində müşahidə, məlumatların toplanması və saxlanması, kateqoriyalaşdırma və filtrləmə yolu ilə ən uyğun məlumatların seçilməsi və yığılmış məlumatların təhlilini özündə birləşdirir [3].

Digər media qurumları ilə rəqabət şəraitində media orqanları öz fəaliyyətini səmərəli şəkildə qurmaq üçün monitorinq aparır. Monitorinq zamanı informasiyanın sistemli şəkildə toplanması verilmiş mövzu üzrə dəqiq və etibarlı informasiya əldə etməyə, media qurumlarının regionda və ya ölkədə nüfuzunu qiymətləndirməyə, informasiya ötürən vasitələr haqqında təsəvvürə malik olmağa imkan verir. Əldə olunan nəticələrin qiymətləndirilməsi isə media resurslarının fəaliyyətinin daha effektiv qurulmasına və optimal qərarların qəbuluna imkan yaradır. [4]

Əsas hissə. Dünyada media monitorinqini ilk dövrlər “press-clipping” agentlikləri həyata keçirmişdir. “Press-clipping” - açar sözlərin işlənilməsi və ya digər meyarlar üzrə KİV-dən nəşrlərin, vizual materialların seçilməsidir. İlk “press-clipping” agentliyinin əsası Londonda 1852-ci ildə polşalı xəbər agenti Romeike tərəfindən qoyulmuş, İnternet-medianın monitorinqini həyata keçirən ilk şirkət isə 1998-ci ildə fəaliyyətə başlamış “WebClipping” olmuşdur [5].

Bu sahədə ən peşəkar və aparıcı təşkilatlardan biri olan FIBEP (“Press-clipping” xidmətləri üzrə Beynəlxalq Federasiya) 1953-cü ildə Parisdə təsis edilmişdir [6]. Təşkilatın hazırda dünyanın 43 ölkəsindən 92 üzvü vardır.

Hazırda media monitorinqi yalnız ənənəvi KİV-də gedən məlumatların axtarış və təhlilini nəzərdə tutmur, həmçinin İnternet resursları ilə işləməyi, eyni zamanda, “KİV” ifadəsinin birbaşa mənasını daşımayan, lakin ictimai fikrin formalaşmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilən və informasiya mənbəyi kimi xidmət göstərən sosial medianın – müxtəlif mövzulu forumların, bloqların da monitorinqini nəzərdə tutur [7]. Məlumatın toplanması KİV-də nəşr olunmuş materialların analizi texnologiyasında əhəmiyyətli addımdır. İnformasiyanın toplanması və istifadəsinə yönəldilmiş informasiya fəaliyyətinin bir növü olan monitorinq əsaslandırılmış idarəedici qərarların qəbulunun informasiya əsası kimi çıxış edir [8].

Media monitorinqinin müntəzəm, ilkin, rəqabətə yönəlmiş, tematik, reputasiya və s. növlərinə rast gəlinir. Media monitorinqi aşağıdakı mərhələlər üzrə həyata keçirilir:

- yaxın potensial mənbənin müşahidəsi: telekanal, radiostansiya, dövrü nəşr, xəbər saytı və s.;
- materialların toplanması;

- filtrasiya və kateqoriyalaşdırma;
- toplanmış materialların sonrakı analiz üçün ötürülməsi [4].

Media monitorinqinin əsas xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?

Aparılan araşdırmalara əsasən, ABŞ-ın 10 nəhəng şirkətindən 9-u hər il rəqiblərinin fəaliyyətinin monitorinqinə orta hesabla 1 milyon dollar vəsait ayırır. Bu vəsaitlər monitorinq nəticəsində əldə olunmuş və təhlil edilmiş informasiyaya əsasən qəbul edilmiş düzgün qərarlar hesabına ödənilir. Monitorinq və analiz məhsullarından bir çoxu şəxsi və ya quraşdırılmış avtorubrikatorlar, o cümlədən annotatorlarla təchiz edilmişdir. Bu, göstərilən alətlərin təcridən informasiya-analitik sistemlər üçün standart olduğunu göstərir. Bu kimi proqramlardan istifadə etmək üçün sinonimlər lüğəti ilə işləmək bacarığı və dilin morfologiyasını nəzərə almaq vacibdir: axtarış zamanı bu funksiyalar olmadan lazımlı sənədlərin gözdən qaçması hallarına rast gəlmək mümkündür [9].

Bir qayda olaraq, İnternetin monitorinqi digər media vasitələrinin monitorinqinə əlavə kimi və ya digər marketinq layihələrinin tərkib hissəsi kimi istifadə olunur. Monitorinqin nəticələri aşağıdakı formalarda təqdim olunur:

- “press clipping”: məqalələrin skan olunmuş forması (elektron versiyaları);
- tələb olunan dildə qısa xülasələr;
- tarix, nəşrlər, müəllif, adlar, orijinal mətnin skan versiyasına uyğun hipermətn ilə məqalənin səhifələri və ölçüsünün göstərilməsi şərti ilə statistik hesabat;
- monitorinqin məqsədinə uyğun olaraq analitik hesabat; [4]

Media monitorinqi zamanı:

- neqativ və potensial informasiya riskləri operativ izlənilir;
- informasiya müharibələri və böhran şəraitində pozitiv və neqativ xəbərlərin sutkalıq hesabatı aparılır;
- KİV-də təqdim olunmuş informasiyalar təhlil edilir;
- KİV-də şirkət haqqında gedən məlumatlar keyfiyyət göstəricilərinə əsasən müqayisə olunur;
- pozitiv və neqativ istinadların sayı tutuşdurulur;
- şirkətin istənilən müddət ərzində rəqiblərlə müqayisədə informasiya sahəsinin keyfiyyət dəyişiklikləri qiymətləndirilir. [4]

Monitorinq zamanı, adətən, İnternet-axtarış sistemləri və ya KİV-in ixtisaslaşdırılmış bazaları (İntegrum, Addictomatic, Alterian, Prnews, Semantic Force, Mediateka, TextAnalyst, TopSOM, IntellSoft Vision və s.) istifadə olunur. Dünya üzrə ən tanınmış media monitorinqi şirkəti olan CyberAlert hər gün dünyanın 189 ölkəsində 75-dən çox dildə olan 50 min onlayn xəbər mənbələrinə, sosial mediada isə 50 milyondan çox bloqa, 100 min mesaj lövhəsinə, foruma, şikayət saytlarına, 200-dən çox video paylaşma saytına, o cümlədən Twitter-ə nəzarət edir [10].

Monitorinq şirkətlərinin xidmətlərinə aşağıdakılar aiddir:

- verilmiş mövzular üzrə ölkələrin KİV-nin bütün növlərinin monitorinqi;
- mövcud vəziyyətin monitorinqi;
- mediada təşkilat, şirkət, ticarət markaları, o cümlədən şəxslər haqqında məlumatların monitorinqi;
- keçmiş, indiki və gələcək hadisələrin monitorinqi;
- mövcud vəziyyətin analizi;
- mediada təşkilat, şirkət, ticarət markaları, o cümlədən şəxslər haqqında məlumatların analizi;
- müştərinin əsas rəqibləri haqqında mediada dərc olunmuş materialların analizi;
- statistik xarakteristikalar, nəticələr və tövsiyələrin hazırlanması, əsas tendensiyaların aşkara çıxarılması [4].

Monitorinqin əsas məhsulları (ITAR-TASS agentliyinin monitorinq bölməsinin nümunəsində) aşağıdakılar ola bilər [8]:

- gündəlik monitorinq;
- onlayn rejimdə operativ monitorinq;

- analitik qeydin verilməsi ilə həftəlik monitorinq;
- xarici KİV-in həftəlik monitorinqi;
- media qurumunun aylıq monitorinqi;
- sifarişli nəşrlərin və süjetlərin monitorinqi;
- televiziya və radio efirinin monitorinqi, video və audio süjetlərin informasiyanın (mətn hazırlanması);
- formasında) kodlaşdırılması vasitəsilə təqdim olunması;
- mətbuat tədbirinin keçirilməsinin nəticələrinə əsasən mətbuatın monitorinqi;
- nəşr olunmuş materiallar, televiziya və radio süjetləri əsasında hesabatın hazırlanması;
- regional KİV-də şirkətin fəaliyyəti haqqında nəşrlərin sahələr üzrə monitorinqi (icmal ayda 2 dəfə təqdim olunur və analitik qeydlə müşayiət olunur);
- mövzular üzrə sifarişçini maraqlandıran xəbərlərin icmalının formalaşdırılması;
- açar sözlər üzrə lazımlı informasiyanın axtarışı.

Media monitorinqi alətlərinə KİV-dən məlumatları toplamağa və çeşidləməyə kömək edən kompüter proqramları daxildir. Bazarda 100-ə yaxın bu kimi proqram mövcuddur, lakin onların hamısı, bir qayda olaraq, orta və ya iri həcmli informasiyanın saxlanılmasının təşkili, keyfiyyət analizinin hər hansı bir mexanizmini təklif etmədən sadə axtarış imkanlarına və ya tematik rubrikatorlara malikdir [11].

Media monitorinqinin əsasında faktoqrafik analizin klassik metodları ilə yanaşı, informasiya axınının kəmiyyət və keyfiyyət üzrə kontent analizi dayanır:

- faktların analizi;
- qiymətləndirmə;
- xəbərlərin mövzularının analizi;
- xəbərlərin kontekstlərinin analizi;
- kontekstlər arasındakı əlaqələrin analizi;
- xəbərlərin məntiqi ifadəsinin analizi;
- media-statistik analiz;
- xəbərlərin xronologiyasının analizi;
- xəbərlərin biblioqrafik məlumatlarının (müəlliflər, coğrafiya, və s.) analizi;
- xəbərlərin əlavə materiallarının analizi (foto, karikatura və s.) [12].

Monitorinq və qiymətləndirmə:

- problemi və onların səbəblərini müəyyən etməyə kömək edir;
- problemlərin mümkün həlli yollarını göstərir;
- media qurumunun fəaliyyət istiqamətini yönləndirməyə imkan verir;
- informasiya ilə təmin edir;
- informasiya üzrə hərəkət etməyə yardımçı olur;
- şirkətin fəaliyyətinin müsbət istiqamətdə inkişaf ehtimalını artırır. [13].

Məlumatların analizi prosesi

Müasir dövrdə peşəkar media ilə yanaşı, sosial şəbəkələr də ictimai rəyin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Bu halda KİV vətəndaş üçün, ilk növbədə, məlumatlandırma, digər tərəfdən isə, sosial iştirak vasitəsi kimi çıxış edir [14].

Təsadüfi deyil ki, İnternet meydana gəldikdən sonra Qərb ölkələrində jurnalistlərin auditoriya ilə dialoq qurmağa hazırlıq səviyyəsini üzə çıxarmaq üçün tədqiqatlar aparılır. Araşdırmalar göstərir ki, jurnalistlərin əksəriyyəti auditoriya ilə ünsiyyət qurmağa can atmır. İnformasiya texnologiyaları o zaman KİV-in inkişafına təsir göstərə bilər ki, bu texnologiyaların imkanlarını qiymətləndirə və onlardan istifadə edə bilsinlər [15].

Sosial medianın artıq yeni kommunikasiya vasitəsinə çevrilməsi danılmaz faktır. Bu gün sosial media ən yaxşı təqdimat üsullarından biri olduğu üçün insanlar, şirkətlər sosial şəbəkələrə üz tuturlar. Sosial media veb-saytın hədəfləndiyi auditoriya ilə birbaşa və aydın dialoqdur [16].

Sosial media vasitələrinə sosial şəbəkələr, bloqlar, mikrobloqlar, forumlar və s. daxildir. Bir çox media qurumları İnternet-media resurslarının monitorinqindən əlavə, sosial medianın da monitorinqini aparır, burada onlar haqqında yayılan məlumatları nəzərdən keçirirlər. Sosial mediada monitorinq və qiymətləndirmə sahəsində 100-dən çox müxtəlif xidmət mövcuddur. Ən tanınmış ödənişsiz bloq monitorinqi xidməti göstərən şirkətlər Technorati, Blog Pulse, IceRocket, Google Blogs-dur. ABŞ-ın veb-xidmətlər və proqram təminatı sahəsində nəhəng şirkətlərindən olan Technorati-nin araşdırmalarına əsasən, hər gün şirkətlərin məhsulu və xidmətləri haqqında fikirlərin yer aldığı 1,2 milyon yeni paylaşımı olan 75 min bloq yaradılır.

Sosial medianın monitorinqi aşağıda qeyd olunan məsələlərin həllinə kömək edir [17]:

- auditoriyani maraqlarını nəzərə almaq, insanların istək və arzularını dəqiqliklə müəyyən etmək;
- insanlarla interaktiv əlaqə yaratmaq;
- auditoriyanın tələbatı olan məlumatları sosial media vasitəsilə yaymaq;
- qurumun gələcək fəaliyyətini analiz etmək.

Ölkəmizdə İnternet-media resurslarının sayı kifayət qədər olsa da, İnternet-media hələ formalaşma mərhələsindədir. Hazırda Azərbaycanda bu resurslara nəzarət etmək üçün Azərbaycan Mətbuat Şurasının nəzdində İnternet-media resursları üzrə komissiya fəaliyyət göstərir. Bu komissiya Mətbuat Şurasına onlayn media resursları ilə əlaqədar daxil olan şikayətləri nəzərdən keçirir, ölkə və beynəlxalq miqyasda tendensiyaları gözdən keçirməklə monitorinqlər aparır, həmçinin İnternet-mediada jurnalist məsuliyyəti ilə bağlı neqativ halların aradan qaldırılmasına yardım göstərir. Eləcə də, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 2021-ci il 12 yanvar tarixli 1249 nömrəli Fərmanı ilə yaradılan Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi də ölkədə medianın inkişafının dəstəklənməsi, bu sahədə institusional quruculuq işlərinin davam etdirilməsi, yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının və innovasiyaların tətbiqinin stimullaşdırılmasına dəstək olur.

Azərbaycanda medianın monitorinqi və analizi ilə məşğul olan Media Təqib Mərkəzi, “Calibri” media monitorinq şirkəti, “A-Vision” media və kommunikasiya şirkəti, Azərbaycan Media Monitorinqi İnstitutu, “Media Araşdırmaları və Monitorinq Mərkəzi” İctimai Birliyi medianın və sosial şəbəkələrin təhlili və mövcud tendensiyalara uyğun olaraq marketing strategiya və taktikasının qurulması istiqamətində geniş spektrli, operativ və peşəkar xidmətlərin göstərilməsini təklif edir. Bu şirkətlərin xidmət sahələrinə aşağıdakılar daxildir:

- ölkə mediasının monitorinqi;
- xarici ölkə mediasının monitorinqi;
- mətbuatın monitorinqi;
- televiziya yayımlarının monitorinqi;
- radionun monitorinqi;
- sosial medianın monitorinqi;
- xəbər agentliklərinin monitorinqi;
- televiziya reklamlarının monitorinqi;
- küçə reklamlarının monitorinqi;
- mətbuatda reklamların monitorinqi.

Bu şirkətlər hər ay İnternet-media resurslarında təqdim olunmuş xəbərlərin statistikasını hazırlayır. Elan edilən bu statistik məlumatlar veb-saytda dərc edilən məqalələrdə müəyyən açar sözlərin istifadə olunma sayını saygac vasitəsilə rəqəmlə ifadə edir. Əldə edilən rəqəmlərə əsasən qrafik cədvəllər hazırlanır. Bu cədvəllər bir sözün müxtəlif formalarda yazılışını nəzərə almaqla, yalnız sayı ifadə edir. Bu xidmətin çatışmazlıqlarından biri kimi cədvəllər hazırlanarkən xəbərlərin məzmununun analiz olunmamasını göstərmək olar. Bundan başqa, müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları da zaman-zaman müxtəlif məqsədlərlə medianın monitorinqini aparır.

Nəticə. Beləliklə, media resursunun monitorinqi aşağıdakılara imkan verir:

- informasiya sahəsində vəziyyətin kompleks qiymətləndirilməsi;
- media-analitika vasitəsilə informasiya sahəsinin göstəricilərinin yüksəldilməsi üçün imkanları aşkar etmək;
- bütövlükdə, bu sahədə formalaşmış media imici və vəziyyəti nəzərə alaraq informasiya siyasətini hazırlamaq;
- digər oxşar sahələrdən rəqiblərin və şirkətlərin təcrübəsi əsasında ictimaiyyətlə əlaqələr sahəsində müxtəlif tədbirləri planlaşdırmaq;
- hadisələri və rəqiblərin addımlarını proqnozlaşdırmaq;
- nəşrlər və jurnalistlərlə işi (jurnalistlərin məlumat bazasını aktualaşdırmaq,

- jurnalistlərin reytingi, nəşrlərin reytingi, KİV-in sahə üzrə bazaları) optimallaşdırmaq. [4]

ƏDƏBİYYAT

1. Gündüz O. Jurnalistlər üçün informasiya texnologiyaları. Bakı, 2009, 101 s.
2. Филипс Д. PR в Интернете. Пер. с англ. И.Гаврилова. М.: Фаир-Пресс, 2004, 320 с.
3. Media Monitoring Service, <http://pages.rediff.com/media-monitoring-service/305165>
4. Əliquliyev R.M. , Ağayeva S.R. - Internet-media resurslarının monitorinqi: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri - İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2016, №1
5. <http://www.cision.com/us/pr-software/media-monitoring/online-media-monitoring>
6. <http://www.fibep.info>
7. Huridocs, Media monitoring, information scanning and Intelligence, 2009, 33 p.
8. Лысенко А.Г., Фатеев Е.А. Журналистское мастерство. Анализ материалов СМИ, Москва, 25 с.
9. Опарин А. Системы мониторинга и анализа СМИ, 16 декабря 2003, http://www.newart.ru/oparin/smi_oparin.htm
10. CyberAlert, Inc. Media Monitoring: The Complete Guide, 2010, 26 p
11. Daniels M., Jeffrey A., International Media Analysis Made Simple, Institute for Public Relations, 2012. 34 p.
12. Анализ СМИ, <http://www.public.ru/analytics>
13. Shapiro J. Monitoring and Evaluation, South Africa, Johannesburg 2001, 51 p.
14. Kaschesky M., Sobkowicz P., Lobato J.M.H. et all. Bringing Representativeness into Social Media Monitoring and Analysis. 46th Hawaii International Conference on System Sciences, 2013, 10 p
15. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet-medianın meydana gəlməsi və inkişafı: əsas istiqamətlər və xüsusiyyətlər, Ekspres-informasiya, İnformasiya cəmiyyəti seriyası, Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2012, 58 s.
16. <http://www.snce.ru/ru>
17. http://www.cosida.com/news/2014/10/7/imported_1007141327.aspx

SUMMARY

Sura Seyid

MONITORING OF INTERNET MEDIA RESOURCES

In the modern era, monitoring of media resources does not only involve the analysis and search of information circulating in traditional media, but also involves working with Internet resources, as well as monitoring of forums and blogs on various topics that do not have the direct meaning of the term "media" but can significantly influence the formation of public opinion and serve as a source of information. The article examines the monitoring of Internet media and social media, world experience in this field, the goals of conducting media monitoring, as well as existing problems in the field of monitoring Internet media resources, etc.

Keywords: Internet media, media monitoring, monitoring services, social media

Резюме

Сура Сейид

МОНИТОРИНГ ИНТЕРНЕТ-МЕДИАРЕСУРСОВ

В настоящее время мониторинг медиаресурсов подразумевает не только анализ и поиск информации в традиционных СМИ, но и работу с интернет-ресурсами, а также различными тематическими форумами, которые напрямую не несут в себе значение термина

«СМИ», но могут существенно влияют на формирование общественного мнения и служат источником информации. Сюда также входят мониторинговые блоги. В статье рассматривается мониторинг интернет-СМИ и социальных медиа, мировой опыт в этой области, цели проведения мониторинга СМИ, а также актуальные проблемы в сфере мониторинга интернет-медиаресурсов и т. д. направления изучаются.

Ключевые слова: интернет-СМИ, мониторинг СМИ, службы мониторинга, социальные сети